

MAPEAMENTO DE RISCO AO DESLIZAMENTO DE TERRA APLICANDO ANÁLISE MULTICRITÉRIO: UM ESTUDO DE CASO EM RIO LARGO – ALAGOAS

BIANCA MARIA LIMA CRUZ PEREIRA ¹
SHEYLA PRISCILLA GOMES DE ARAÚJO ²
CRISLAINE DE SOUSA SILVA ³
RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA ⁴
AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO ⁵
JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS ⁶

^{1 2 3 4 5 6} Universidade Federal de Alagoas - UFAL

^{1 2 3 4 5 6} Centro de Engenharia e Ciências Agrárias - CECA

^{1 2 3 4 5 6} Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Rio Largo, Alagoas

bianca.pereira@ceca.ufal.br, sheyla.araujo@ceca.ufal.br, crislaine.silva@ceca.ufal.br, rafaela.ferreira@ceca.ufal.br,
ayrton.melo@ctec.ufal.br, juciel.santos@ceca.ufal.br

RESUMO – Este artigo apresenta uma análise de risco a deslizamentos no município de Rio Largo (AL), com foco em áreas urbanizadas que ocupam encostas sujeitas à instabilidade geotécnica. A metodologia baseou-se na análise multicritério em ambiente SIG, utilizando combinação ponderada de mapas para integrar variáveis físicas e antrópicas que influenciam a suscetibilidade a movimentos de massa. Os critérios incluíram declividade, uso do solo, pedologia, geologia, litologia, curvatura das vertentes e precipitação máxima diária, com pesos definidos conforme sua influência nos processos de escorregamento. Os dados espaciais foram reclassificados no QGIS e integrados, resultando em um mapa de suscetibilidade com três classes: baixa, média e alta. O cruzamento com a mancha urbana permitiu identificar setores com risco geotécnico elevado, especialmente em áreas com declividades superiores a 15%, solos argilosos, mal drenados e ocupações densas sobre encostas convexas e côncavas. Quatro áreas foram analisadas em detalhe, com base em imagens orbitais e topografia local, evidenciando o avanço da urbanização sobre zonas instáveis. A validação dos resultados demonstra a eficácia das geotecnologias no diagnóstico de áreas de risco e fornecem subsídios para ações de mitigação, como drenagem, estabilização de taludes e ordenamento urbano, contribuindo para o planejamento urbano e a redução de desastres.

ABSTRACT – This paper presents a landslide risk assessment in the municipality of Rio Largo (AL), focusing on urbanized areas located on slopes prone to geotechnical instability. The methodology was based on multicriteria analysis in a GIS environment, using weighted map overlay to integrate physical and anthropic variables that influence susceptibility to mass movements. The adopted criteria included slope, land use, pedology, geology, lithology, slope curvature, and maximum daily precipitation, with weights assigned according to their influence on slope instability processes. Spatial data were reclassified in QGIS and integrated through map algebra, resulting in a susceptibility map classified into three levels: low, medium, and high. The intersection with the urban footprint enabled the identification of sectors with high geotechnical risk, especially in areas with slopes greater than 15%, clayey or poorly drained soils, and dense settlements on convex and concave slopes. Four areas were selected for detailed analysis based on satellite imagery and local topography, highlighting the expansion of urbanization over unstable terrain. The validation of the results reinforces the effectiveness of geotechnologies in identifying risk areas and support mitigation measures such as drainage systems, slope stabilization, and land-use planning, contributing to disaster risk reduction and more sustainable urban development.

1 INTRODUÇÃO

Os impactos dos eventos climáticos extremos sobre populações vulneráveis no Brasil, como aquelas que vivem em áreas de urbanização precária, não podem ser considerados apenas desastres naturais, mas resultados diretos de escolhas políticas, negligência governamental e omissão institucional (Ribeiro, 2010). Essas áreas, muitas vezes situadas em encostas íngremes ou margens de rios, enfrentam riscos acentuados de deslizamentos e enchentes, especialmente durante o período chuvoso (Instituto Geológico, 2005; Santos, 2021a).

A Região Metropolitana de Maceió (RMM), no estado de Alagoas, apresenta forte suscetibilidade a desastres hidrometeorológicos, como evidenciam os dados sobre chuvas acumuladas e a frequência de deslizamentos apresentados no trabalho de Santos (2021b). Essa realidade é agravada pela irregularidade das ocupações urbanas e pela ausência de infraestrutura adequada, o que expõe comunidades inteiras ao risco de deslocamento forçado (Santos, 2021b). De acordo com Bispo (2020), as ocupações irregulares ocorrem em áreas com condições geológicas e geomorfológicas desfavoráveis, frequentemente resultantes de cortes em encostas ou da realização de aterros. Essas intervenções provocam a remoção da vegetação nativa, o descarte inadequado de resíduos sólidos e modificações nos padrões naturais de escoamento superficial e infiltração da água no solo.

A Regularização Fundiária Urbana (Reurb), instituída pela Lei nº 13.465/2017, consiste em um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que, segundo Henrique Vieira, Fernandes Correia e Farias (2024), garantem aos ocupantes de núcleos urbanos informais a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, perante o poder público.

Dentro desse contexto, o risco é caracterizado como uma fase importante de análise no processo de Reurb, no sentido de identificar e avaliar ameaças por meio do mapeamento de áreas que podem comprometer a segurança, a saúde e a permanência dos moradores em áreas ocupadas informalmente. Dessa forma, a Reurb não apenas legaliza, mas também qualifica o espaço urbano, tornando-o mais seguro e habitável. Para tanto, a Lei exige a execução de estudos técnicos para avaliar a viabilidade da permanência dos residentes.

Carvalho et al. (2018) comentam que o mapeamento de áreas de risco deve considerar tanto os fatores naturais (como geologia, geomorfologia e uso do solo) quanto os aspectos sociais (densidade populacional, tipo de moradia, vulnerabilidade socioeconômica). Os dados de histórico de eventos disponibilizados por órgãos como a Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) podem oferecer também informações importantes na análise do mapeamento de risco.

1.1 Métodos de Mapeamento de Risco

As metodologias de mapeamento de risco a deslizamentos de terra vêm sendo aprimoradas ao longo dos anos, considerando a complexidade dos fatores envolvidos nos movimentos de massa e a necessidade de integrar variáveis físicas, ambientais e socioeconômicas. De forma geral, essas metodologias podem ser classificadas em abordagens qualitativas, semiquantitativas, quantitativas e multicritério.

Segundo Fernandes et al. (2001), as metodologias qualitativas baseiam-se na experiência técnica dos profissionais e em observações de campo, considerando indicadores visuais e relatos de moradores para identificar áreas de risco. Já as metodologias semiquantitativas incorporam alguma sistematização, como o uso de matrizes de risco que combinam classes de perigo e vulnerabilidade.

As metodologias quantitativas baseiam-se em técnicas estatísticas e modelos matemáticos aplicados a grandes volumes de dados georreferenciados. Essas abordagens envolvem análises multivariadas, como modelos probabilísticos bivariados (como o *Weight of Evidence*), e exigem dados históricos detalhados sobre ocorrências de deslizamentos, além de bases cartográficas de alta qualidade (Zuquette e Gandolfi, 2004). Embora ofereçam resultados mais precisos e replicáveis, esses métodos são mais exigentes no que se refere à manipulação dos dados e processamento computacional.

A análise multicritério se apresenta como uma abordagem intermediária entre os métodos qualitativos e quantitativos. Essa metodologia permite integrar diferentes variáveis tais como: declividade, uso do solo, geologia, densidade de drenagem e condições das moradias, com diferentes níveis de influência no processo de risco, atribuindo pesos relativos a cada classe.

Partindo dessa premissa, este trabalho apresenta uma análise do risco a deslizamentos de terra no município de Rio Largo, Alagoas, com base na aplicação da metodologia de análise multicritério em ambiente SIG. O município, situado na Região Metropolitana de Maceió (RMM), possui áreas com relevo acidentado, solos suscetíveis à instabilidade e ocupações urbanas em expansão, muitas vezes irregulares e sem infraestrutura adequada. A aplicação da análise multicritério na área de estudos integra diferentes variáveis ambientais e socioespaciais que permitiram identificar áreas prioritárias e subsidiar ações preventivas de gestão de risco em Rio Largo.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da área de estudo

O município de Rio Largo, localizado na RMM, em Alagoas, constitui a área de estudo deste trabalho (Figura 1). Com uma área territorial de 293,832 km², Rio Largo registrou uma população de 93.927 habitantes no último censo realizado em 2022 pelo IBGE (2024), apresentando uma densidade demográfica de 319,68 hab/km². A atividade agropecuária, especialmente a lavoura temporária voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, predomina como principal forma de uso do solo (Projeto MapBiomias, 2023).

A geomorfologia local é caracterizada predominantemente por tabuleiros costeiros, com presença de planícies e terraços fluviais, que influenciam diretamente na dinâmica ambiental e nos processos de uso e ocupação do solo (IBGE, 2023a). O relevo diversificado, com áreas planas nas margens do rio Mundaú e regiões apresenta topografia acidentada nas porções mais elevadas, especialmente nas bordas de planaltos e interflúvios. Essas áreas inclinadas, muitas vezes

ocupadas de forma irregular, têm se tornado mais vulneráveis devido à expansão urbana intensificada nos últimos anos, à supressão da vegetação nativa e à ausência de infraestrutura adequada, como sistemas de drenagem pluvial.

Com clima tropical litorâneo úmido, o município apresenta maior concentração de chuvas durante o inverno, registrando uma pluviosidade média anual de aproximadamente 1.600 mm, conforme dados pluviométricos da Agência Nacional de Águas (ANA, 2025). Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil (Brasil, 2025) mostram uma clara correlação entre o número de eventos de desastres de movimento de massa e o volume de chuva por mês (Figura 2), evidenciando um padrão sazonal para a ocorrência desses eventos.

Do ponto de vista litológico, o território de Rio Largo é composto predominantemente por rochas sedimentares inconsolidadas da Formação Barreiras, caracterizadas por argilas, areias finas e siltitos, depositadas durante o Neógeno. Essas formações, quando saturadas por água, apresentam baixa coesão e elevada erodibilidade, o que contribui significativamente para a instabilidade de encostas (CPRM, 2016). Em algumas porções do município, especialmente nas áreas de transição com o Planalto da Borborema, são encontrados afloramentos de rochas cristalinas, como gnaisses e granitos, típicos de terrenos pré-cambrianos (IBGE, 2023a).

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudos: município de Rio Largo e mancha urbana.

Fonte: Os autores (2025).

No que se refere à pedologia, os solos predominantes em Rio Largo são latossolos, neossolos quartzarênicos e gleissolos. Os latossolos, apesar de profundos, apresentam baixa coesão entre partículas quando submetidos a encharcamento, enquanto os neossolos, mais rasos e arenosos, favorecem a mobilização superficial do solo em áreas inclinadas. Já os gleissolos, comuns em áreas de várzea e baixa altitude, mantêm altos níveis de umidade, contribuindo para o encharcamento das bases das encostas (Rodrigues, Calheiros e Melo, 2007).

A geomorfologia de Rio Largo está inserida na província da Planície Costeira e Relevo Tabuliforme da Formação Barreiras, marcada por suaves colinas e vertentes com declividades moderadas, alternadas com áreas planas de uso agrícola e urbano (IBGE, 2023b). A combinação entre solos de baixa resistência mecânica, uso do solo desordenado e ausência de infraestrutura de drenagem adequada favorece a ocorrência de movimentos de massa, especialmente nos períodos de chuva intensa. Essas condições geotécnicas tornam fundamental a identificação e o monitoramento de áreas suscetíveis, contribuindo para o planejamento urbano e a mitigação de riscos.

2.2 Materiais e métodos

A metodologia deste trabalho consistiu em três etapas principais, a primeira refere-se a aquisição e análise de dados secundários, a segunda na revisão bibliográfica acerca das características geoambientais da área de estudo que influenciam os riscos geológicos/geotécnicos e a terceira etapa com a integração das informações e produção do mapa de susceptibilidade.

Figura 2 – Relação entre os eventos de desastres de movimento de massa e o volume de chuva por mês na RMM.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Aquisição de Dados

Para a confecção do mapa de susceptibilidade a deslizamentos fez-se a seleção de um conjunto de critérios representativos dos processos de instabilização de encostas, cuja definição foi embasada em uma revisão da literatura atual. As variáveis espaciais selecionadas, cujas fontes, formatos e escalas de origem são apresentadas na Tabela 1, foram então estruturadas em um banco de dados geográfico, em formato matricial (raster) e vetorial (polígonos).

Tabela 1 – Informações e fonte da obtenção dos dados.

Dados Vetoriais		
Critério	Escala	Fonte de Dados
Pedologia	1:250.000	IBGE (2023c)
Litologia	1:250.000	IBGE (2023b)
Geologia	1:250.000	IBGE (2023a)
Estações pluviométricas	-	ANA (2025)
Dados Matriciais		
Critério	Resolução	Fonte de Dados
Uso e Cobertura do Solo	10 metros	Projeto MapBiomias (2023)
Modelo digital do terreno (FABDEM)	30 metros	Hawker (2021)

Fonte: Os autores (2025).

2.4 Análise Multicritérios

Adotou-se a metodologia multicritérios para a determinar a susceptibilidade ao deslizamento de terra, a partir da classificação em uma escala ordinal de 1 a 4, sendo 4 correspondentes ao grau mais elevado de propensão à ocorrência de movimentos de massa. As notas atribuídas a cada classe de cada critério podem ser vistas na Tabela 2, e foram definidas com base na literatura consagrada na área, em parâmetros amplamente adotados na comunidade técnica, nas visitas realizadas no local e nos históricos de eventos de desastres.

Tabela 2 – Critérios e notas atribuídas para cada classificação.

Critério	Nota
Declividade	
0° - 9,6°	1
9,6° - 16,7°	3
16,7° >	4
Uso e cobertura do solo	
Formação florestal; Mangue; Silvicultura; Campo alagado e área pantanosa; Praia, duna e areal; Rio, lago e oceano, Restinga arbórea	1
Apicum; Mosaico de usos; cana-de-açúcar	2
Pastagem; Outras áreas não vegetadas; Área urbanizada	4
Pedologia	
Gleissolo Tiomórfico Órtico, Gleissolo Háptico Ta Distrófico	1
Latossolo Amarelo Distrocoeso	3
Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico; Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico	4

Curvatura	
Convexa/planar; Retilínea/planar; Retilínea/divergente	1
Convexa/convergente; Côncava/divergente, Convexa/divergente	2
Côncava/convergente; Retilínea/convergente; Côncava/planar	3
Geologia	
Bacias da margem continental	2
Sergipana-Riacho do Pontal; Pernambuco-Alagoas; Depósitos sedimentares cenozoicos costeiros	3
Barreiras	4
Litologia	
Areia, argila, silte; Conglomerado; Granodiorito, Granito pórfiro, Sienogranito, Tonalito, Quartzo monzonito, Monzogranito, Quartzo diorito, Biotita granito, Metagranito; Quartzito, Paragranulito, Metamafito, Magnetita quartzito, Formação ferrífera bandada, Mármore dolomítico, Magnetitito, Metaultramafito, Muscovita quartzito, Rocha calcissilicática, Metapiroxenito, Metarcóseo, Anfíbolito; Siltito, Arenito, Conglomerado,	1
Argilito	
Pluviosidade (chuva máxima diária para tempo de retorno de 10 anos)	
120 – 140 mm/dia	3
> 140 mm/dia	4

Fonte: Os autores (2025).

A análise considerou critérios como declividade, uso e cobertura do solo, proximidade de drenagens, entre outros, conforme a metodologia de análise multicritério. Os dados vetoriais e matriciais utilizados foram reclassificados segundo as notas atribuídas, utilizando o software QGIS (versão 3.40.7). Para permitir a sobreposição das camadas temáticas no ambiente *raster*, os polígonos foram convertidos para o formato matricial, com padronização do número de linhas e colunas, da escala e da resolução espacial, garantindo a coerência espacial entre os critérios analisados.

As classes dos fatores geoambientais da área de estudo são mostradas na Figura 3. A declividade foi sistematizada de acordo com a sugestão de Bispo et al. (2020), a qual foi baseada na Lei de Parcelamento do Solo. A definição das classes de curvatura das vertentes foi igualmente sugerida por Bispo et al. (2020). A pluviosidade foi analisada a partir de dados hidrológicos de estações pluviométricas disponibilizados pela ANA (2025), considerando a chuva máxima diária para um tempo de retorno de 10 anos.

2.5 Susceptibilidade ao Deslizamento de Terra

A elaboração do mapa de risco envolveu a combinação ponderada das camadas *raster* classificadas. A atribuição dos pesos percentuais para cada variável foi realizada por análise empírica, baseada na observação e interpretação da contribuição de cada fator para a susceptibilidade a deslizamentos. Foram realizados testes com quatro diferentes cenários, sendo selecionado o que mais se relacionou com o histórico espacial de ocorrências de desastres e o que mais afetou áreas urbanas. A soma dos pesos de todas as variáveis totalizou 100%. O resultado foi gerado por operação de álgebra de mapas das camadas reclassificadas, através da calculadora *raster* do QGIS, utilizando a equação (1).

$$\text{Susceptibilidade ao Deslizamento de Terra} = (\text{Declividade} * 0,3) + (\text{Uso do solo} * 0,25) + (\text{Precipitação} * 0,15) + (\text{Geologia} * 0,1) + (\text{Curvatura} * 0,1) + (\text{Pedologia} * 0,05) + (\text{Litologia} * 0,05) \quad (1)$$

Os critérios combinados geraram um arquivo *raster* com as respectivas classes de susceptibilidade ao deslizamento: Baixa ($1 \leq x < 2$), Média ($2 \leq x < 3$) e Alta ($3 \leq x < 4$).

2.6 Validação do modelo de susceptibilidade

Para aferir a capacidade preditiva e a acurácia do mapa de susceptibilidade foi realizado a validação quantitativa utilizando a análise da “Área Sob a Curva” (*Area Under the Curve – AUC*), derivada das “Curvas Características de Operação do Receptor” (*Receiver Operating Characteristic – ROC*) (SCHUMANN et al., 2014). A curva ROC é utilizada para visualizar, organizar e comparar classificadores de acordo com seu desempenho, representando a relação entre falsos positivos (não deslizamentos identificados como deslizamentos) e verdadeiros positivos (ocorrências reais de deslizamentos). Dessa forma, a análise do AUC permite mensurar a capacidade preditiva do modelo, variando entre 0 e 1, sendo que valores próximos a 1 indicam maior precisão e desempenho do classificador. Essa métrica é bastante utilizada

para identificar a confiabilidade das áreas suscetíveis a deslizamento, sobretudo de abordagem estatística (Vakhshoori e Zare, 2018). A análise foi conduzida na linguagem R, versão 4.4, utilizando o pacote pROC.

Foram utilizados como dados de presença vetores de cicatrizes de deslizamentos e de pontos de erosão (ravinas e erosão superficial), formando um total de 71 pontos. Para o conjunto de ausência, foram gerados 71 pontos aleatórios, sob restrições metodológicas para garantir a representatividade. Foram excluídas áreas com declividade inferior a 9,6° e a menos de 150 metros ao redor dos pontos de presença, assegurando que os pontos de ausência estivessem em locais onde o fenômeno poderia ocorrer, mas não foi registrado.

Figura 3 – Classes dos fatores geoambientais considerados na análise multicritério.

Fonte: Os autores (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Mapa de susceptibilidade ao deslizamento de terra

A Figura 4 apresenta o mapa de susceptibilidade ao deslizamento, o qual revela que a maior parte do território de Rio Largo encontra-se classificada com susceptibilidade média ao deslizamento representada em amarelo, ocupando predominantemente áreas de relevo suavemente ondulado a ondulado, comuns na transição entre a planície e os tabuleiros costeiros. Essas zonas de risco moderado são caracterizadas por solos relativamente instáveis, uso misto do solo e, em muitos casos, presença de drenagens superficiais com pouca ou nenhuma infraestrutura de controle.

As áreas com susceptibilidade alta ao deslizamento, destacadas no mapa em vermelho, se destacam principalmente nas bordas de encostas e interflúvios alongados, onde há maior concentração de fatores críticos como declividade acentuada, convergência de vertentes e ocupação antrópica irregular. Observa-se que boa parte dessas áreas de alto risco se sobrepõe a manchas urbanas que estão contornadas em preto no mapa da Figura 4, indicando uma situação de alerta em termos de segurança habitacional e planejamento urbano. Esse padrão espacial sugere que o crescimento urbano de Rio Largo tem ocorrido sobre terrenos naturalmente instáveis, muitas vezes sem o devido suporte técnico ou infraestrutura adequada.

Já as áreas de baixa susceptibilidade destacadas em verde no mapa, concentram-se nas porções sudoeste e oeste do município, caracterizada por regiões mais planas e com predomínio de cobertura vegetal ou uso agrícola. Esses locais apresentam menor risco natural à ocorrência de movimentos de massa, desde que não submetidos a processos de supressão da vegetação ou impermeabilização excessiva.

Figura 4 – Mapa de susceptibilidade ao deslizamento de terra em Rio Largo.

Fonte: Os autores, 2025.

3.2 Validação do mapa de susceptibilidade ao deslizamento de terra

Após calculada a área abaixo da curva das curvas ROC, o modelo apresentou $AUC = 0.7712$ (77%). Segundo Rasyid et al. (2016), o resultado é considerado regular, e foi eficaz em modelar as condições que favorecem a ocorrência de deslizamentos na região. Algumas razões para o valor de AUC não ter sido melhor podem ser: baixo volume de dados geoespaciais de validação (somente foi encontrada uma fonte, para o ano de 2014); a utilização de mapa de uso e cobertura do solo de um ano diferente do ano dos dados; balanceamento das classes.

3.3 Mapa de risco ao deslizamento de terra

O mapa da Figura 5 apresenta o risco ao deslizamento em escala detalhada a partir da sobreposição entre a mancha urbana de Rio Largo e as zonas classificadas com alta susceptibilidade ao deslizamento, evidenciando áreas críticas no interior do território urbano. As manchas em vermelho-escuro indicam locais onde a ocupação urbana coincide com encostas inclinadas e solos potencialmente instáveis, resultando em áreas de risco geotécnico significativo.

Foram destacadas quatro áreas selecionadas, distribuídas principalmente nas bordas do perímetro urbano, onde há maior concentração de curvas de nível densas, que indicam variações acentuadas de relevo. Essas áreas coincidem com setores onde a urbanização avançou sobre vertentes íngremes e irregulares, em geral sem planejamento prévio.

As áreas de risco selecionadas para detalhamento situam-se em uma porção urbana de Rio Largo que sobrepõe terrenos com litotipos predominantes de quartzito com intercalações de conglomerados. Essas rochas, embora relativamente resistentes à erosão, quando fraturadas ou recobertas por solos pouco coesos, favorecem o escoamento superficial e a perda de estabilidade em encostas. Do ponto de vista pedológico, ambas as áreas ocorrem sobre gleissolo háplico distrófico e argissolo vermelho-amarelo distrófico. Os gleissolos, comuns em áreas de baixa altitude e encostas inferiores, apresentam saturação permanente ou periódica, favorecendo a absorção de água e a perda de resistência ao cisalhamento, o que pode comprometer a estabilidade de taludes, principalmente em períodos de alta pluviosidade.

A Área II, por sua vez, mostra urbanização mais densa sobre vertente côncava/convergente, o que favorece a concentração de água pluvial e saturação localizada do solo. A sobreposição entre ocupação urbana, elevada declividade e solos com drenagem deficiente, tais como os gleissolos, sugere risco de escorregamentos e rupturas por acúmulo água da chuva em camadas superficiais, sobretudo em pontos de corte de talude ou aterros não estabilizados.

Figura 5 - Mapa de risco ao deslizamento de terra e áreas íngremes com densa ocupação.

Fonte: Os autores (2025); adaptado do Google Earth (2024).

As imagens da Figura 6 apresentam perspectivas da área III do mapa apresentado na Figura 5. As imagens mostram uma ocupação urbana densa e consolidada sobre uma encosta de vertente extensa, com declividades moderadas a acentuadas (entre 15% e 30%, com trechos localizados acima de 30%). A morfologia local revela uma vertente principalmente convexa-planar, com zonas de transição para feições côncavas, o que sugere maior propensão à acumulação de água e instabilidade por saturação. A urbanização ocorre de forma contínua e compacta, sem aparente planejamento topográfico, com moradias alinhadas ao longo da declividade natural e ausência de obras visíveis de contenção ou drenagem superficial.

Figura 6 – Perspectivas da área III identificadas no mapa de risco ao deslizamento.

Fonte: Os autores (2025); adaptado do Google Earth (2024).

A Figura 7 mostra a imagem da área IV identificada no mapa de risco da Figura 5. Essa área apresenta um padrão de ocupação intensa sobre uma vertente com topografia irregular, marcada por declividades elevadas e variações abruptas de relevo. Observa-se a presença de ramificações de drenagens naturais ou canais desativados, cruzando transversalmente a área urbanizada. Esse comportamento, quando combinado à alta densidade habitacional, aumenta significativamente o risco de processos de instabilidade superficial.

Figura 7 – Perspectiva da área IV identificada no mapa de risco ao deslizamento.

Fonte: adaptado do Google Earth (2024).

Diante da análise das áreas de risco a deslizamentos no município de Rio Largo, destaca-se a necessidade de ações urgentes voltadas à redução da vulnerabilidade geotécnica nas encostas ocupadas. A primeira medida sugerida seria a implantação de um sistema eficaz de drenagem pluvial, com canaletas, valetas e caixas de dissipação, a fim de controlar o escoamento superficial e evitar a saturação do solo. Em paralelo, é fundamental promover a revegetação e estabilização das encostas, por meio de técnicas de bioengenharia e proteção superficial, visando reduzir a erosão e melhorar a resistência das encostas.

Em pontos críticos com histórico de instabilidade ou cortes acentuados nos taludes, recomenda-se a execução de obras de contenção, como muros de arrimo, gabiões ou reforços estruturais em taludes. Por fim, torna-se indispensável o controle da ocupação urbana nas áreas classificadas com risco alto, incluindo a interrupção de novos parcelamentos, o ordenamento do uso do solo e a regularização fundiária condicionada à implantação de infraestrutura de segurança.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um estudo do risco de deslizamento de terra em localidades potencialmente instáveis com ocupação urbana em áreas declivosas no município de Rio Largo considerando a análise multicritério. A distribuição espacial da suscetibilidade a partir de diferentes parâmetros geoambientais, sobre terrenos com risco médio e alto, revelam urgência de ações voltadas à gestão do uso do solo, controle da expansão urbana e implantação de medidas de contenção e drenagem.

A quase inexistência de cobertura vegetal verificada nos mapas e nas imagens, aumenta a capacidade de absorção de água para o interior do talude, tornando o solo mais suscetível à saturação, e consequentemente à erosão. As obras de terraplenagem para assentar as fundações das casas alteram a estabilidade natural da encosta, enquanto que o peso das construções adiciona uma carga extra ao solo, aumentando a vulnerabilidade.

Do ponto de vista climático, verificou-se que as áreas de risco mapeadas estão inseridas em um regime pluviométrico intenso. Essa condição pluviométrica atua como fator desencadeante de instabilidades, sobretudo em áreas com solos expostos e ocupação densa. Pedologicamente, predominam solos que apresentam baixa capacidade de carga e de drenagem quando saturados.

Para melhorar o resultado da validação, sugere-se a aplicação do método de análise multicritério (AHP), bem como buscar na defesa civil municipal/estadual um inventário mais volumoso de dados históricos. Aponta-se também as limitações da base de dados disponíveis, que possui escala muito pequenas (1:50.000 a 1:250.000) nos dados vetoriais e baixa resolução espacial (30 metros) nos dados matriciais. Recomenda-se utilizar dados oriundos de levantamentos feitos com LiDAR, visando aumentar o nível de confiabilidade do mapa.

Portanto, conclui-se que a elaboração de mapas de risco considerando parâmetros geoambientais mostraram-se ferramentas estratégicas na orientação para delimitação de zonas de risco, identificação de ocupações em estado de necessidade de intervenção, elaboração de planos de ação e contingência e sobretudo na formulação de políticas públicas voltadas à segurança geotécnica e à proteção da população mais vulnerável.

5 REFERÊNCIAS

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Hidroweb: séries históricas. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>. Acesso em: 16 jun. 2025.

BISPO, Carlos de Oliveira et al. Previsão de escorregamentos no município de Maceió (AL) a partir do modelo AHP. *Revista do Departamento de Geografia*, São Paulo, v. 39, p. 88-102, 2020. DOI: <https://doi.org/10.11606/rdg.v39i0.161388>.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; Universidade Federal de Santa Catarina. *Atlas digital de desastres no Brasil*. Brasília: **MIDR/SEDEC; UFSC**, 2025. Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br>. Acesso em: 14 jul. 2025.

BRITO, Maria de Fátima Lyra de et al. Mapa geológico do projeto Geologia e Potencial Mineral da Bacia Alagoas. Brasília: **Serviço Geológico do Brasil**, 2024. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24994>. Acesso em: 28 jun. 2025.

CARVALHO, A. M. de; COELHO NETTO, A. L.; TOLENTINO, A. M. C. *Deslizamentos e ocupação urbana: uma abordagem geotécnica e ambiental*. Rio de Janeiro: s.n., 2008.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. *Manual de mapeamento de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa: setorizações de áreas de risco geológico*. Rio de Janeiro: **CPRM**, 2016.

FERNANDES, N. F. et al. Condicionantes geomorfológicos dos deslizamentos nas encostas: avaliação de metodologias e aplicação de modelo de previsão de áreas susceptíveis. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, Porto Alegre, v. 2, n.

GOOGLE. Imagem de satélite da área localizada em 9°28'49,53" S e 35°51'05,34" O, Rio Largo – AL, Brasil. **Google Earth**. Imagem capturada em 15 set. 2024. Disponível em: <https://earth.google.com>. Acesso em: 14 jul. 2025.

HAWKER, Laurence et al. FABDEM (Forest and Buildings removed Copernicus DEM), v. 1-0. **University of Bristol**, 2021. Disponível em: <https://data.bris.ac.uk/data/dataset/25wfy0f9ukoge2gs7a5mqpq2j7>. Acesso em: 14 jul. 2025.

HENRIQUE VIEIRA, A.; FERNANDES CORREIA, A.; FARIAS, T. La regularización del suelo urbano (REURB) como política de gestión de conflictos territoriales en Brasil. **Ratio Juris (UNAULA)**, Medellín, v. 19, n. 39, p. 319–352, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24142/raju.v19n39a11>.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: panorama. Brasília: **IBGE**, 2024. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 28 jun. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Geologia: levantamento geológico: vetores: escala 250 mil. Brasília: **IBGE**, 2023a. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/geologia/levantamento_geologico/vetores/escala_250_mil/. Acesso em: 16 jun. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Geomorfologia: vetores: escala 250 mil. Brasília: **IBGE**, 2023b. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/geomorfologia/vetores/escala_250_mil/. Acesso em: 16 jun. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pedologia: levantamento pedológico: vetores: escala 250 mil. Brasília: **IBGE**, 2023c. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/. Acesso em: 16 jun. 2025.

INSTITUTO GEOLÓGICO. *Diretrizes para elaboração de mapeamento de áreas de risco*. São Paulo: **Instituto Geológico**, 2005.

MAPBIOMAS. *MapBiomias Cobertura e Uso do Solo 10m*. São Paulo: **MapBiomias**, 2023. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/mapbiomas-cobertura-10m/>. Acesso em: 16 jun. 2025.

RIBEIRO, W. C. *Geografia política da água*. São Paulo: **Contexto**, 2010.

RODRIGUES, B. T.; CALHEIROS, S. Q. C.; MELO, N. A. Potencial de movimento de massa no município de Maceió – Alagoas. **Geo UERJ**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 24, p. 207-227, 2007.

SANTOS, A. A. Limiares críticos de chuvas no município de Maceió-AL: uma correlação estatística entre pluviosidade e movimentos de massa. 2021. Dissertação (Mestrado em Geografia) – **Universidade Federal de Alagoas**, Maceió, 2021.

SANTOS, A. A. Riscos geotécnicos em encostas da cidade de Maceió: análise e recomendações. 2021. Dissertação (Mestrado em Geociências) – **Universidade Federal de Alagoas**, Maceió, 2021.

VALERIANO, M. de M. Curvatura do terreno e suas aplicações em geomorfologia. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 1-13, 2003.

ZUQUETTE, L. V.; GANDOLFI, N. Aplicação do geoprocessamento à análise de risco de escorregamentos translacionais em áreas urbanas. **Revista Brasileira de Geociências**, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 261-268, 2004.